

**“SMART POWER” (AQLLI KUCH) VOSITASIDAN SAMARALI
FOYDALANISH DAVLAT BARQARORLIGINI TA’MINLASHNING ASOSI
SIFATIDA (XORIY TAJRIBASI MISOLIDA)**

Jaloliddin Abduraufov

O‘zMU magistranti

jaloliddinabduraufov@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada “smart power” (aqlli kuch) konsepsiyasining mazmun-mohiyati, siyosiy boshqaruvdagi o‘rni hamda mamlakat barqarorligini ta’minlashdagi ahamiyati jahon tajribasi asosida tahlil qilingan. Mazkur vositadan samarali foydalanish mexanizmlari ham batafsil yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: smart power, aqlli kuch, xalq diplomatiyasi, kreativ salohiyat, gumanitar diplomatiya, majburlash diplomatiyasi.

**THE EFFECTIVE USE OF “SMART POWER” AS A BASIS FOR ENSURING
STATE STABILITY (BASED ON THE EXAMPLES OF FOREIGN
EXPERIENCE)**

Annotation: The article analyzes the essence of the concept of "smart power" based on global experience, its role in political governance, and its significance in ensuring the stability of the country. And also the mechanisms of effective utilization of this tool are explained in detail.

Key words: smart power, public diplomacy, creative potential, humanitarian diplomacy, coercive diplomacy.

Kirish. Siyosiy fanlarda “kuch” siyosatning borlig‘ini o‘zida aks ettiruvchi eng asosiy tushunchalardan biri hisoblanadi. Konservatorlar, liberallar, sotsialistlar, etnik millatchilar, anarxistlar, diniy fundamentalistlar “kuch”ga kim, qanday egalik qilishi, uning qo‘lga kiritilishi, taqsimlanishi, tashkil etilishi va amalga oshirilishi yuzasidan doimiy bahslashib kelishining sababi ham shunda. Siyosatshunoslikdagi bu davomli “muammo”ga javob sifatida mutaxassislar tomonidan “Smart power” (aqlli kuch) konsepsiyasi taklif etilmoqda va undan samarali foydalanish uchun turli mexanizmlar, taklif va tavsiyalar ishlab chiqilmoqda. Siyosiy boshqaruv sohasida nisbatan yangi tushunchalardan biri hisoblanishiga qaramay, jahonning ko‘plab davlatlari tomonidan bu kuch vositasidan foydalanishga bo‘lgan harakatlar ortib bormoqda. Dunyoda shakllangan xalqaro munosabatlar va xalqaro huquq tizimi har qanday davlatdan tashqi siyosiy obro‘yini ta’minlash va mustahkamlash uchun

liberal-demokratiya g‘oyalari asosida faoliyat yuritishni talab qilmoqda. Mazkur jihatlar “smart power” konsepsiyasida o‘z ifodasini topadi.

Aqlli kuch nazariyasining paydo bo‘lishi va rivojlanishi xalqaro siyosiy munosabatlarni nazariy o‘rganishni yangi sohaga kengaytirdi, xalqaro munosabatlar va diplomatiyadagi o‘zgarishlarni tushunishning yangi nazariy istiqboliga aylandi, shuningdek, xalq diplomatiyasi amaliyotida xalqaro munosabatlarni nazariy jihatdan asoslashga xizmat qilmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi. Uslubiy asosni siyosatshunoslik sohasi bo‘yicha tahlilning umumiy ilmiy usullari, xususan, qiyosiy, nazariy, tahliliy, tizimli va tavsifiy usullar tashkil etadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. “*Smart power*” atamasi Syuzann Nossel tomonidan 2004-yil “*Foreign Affairs*” jurnalidagi maqolada tilga olingan. Unda muallif terrorizm muammosiga eng optimal javob yumshoq kuch (*soft power*)ning qattiq kuch (*hard power*) bilan teng muhimligini nazarda tutuvchi chuqur o‘ylangan siyosiy yechim bo‘lishi mumkinligini aytib o‘tadi. Nosselning fikricha, kichik Jorj Bushning Yaqin Sharqdagi samarasiz siyosatidagi asl muammo bu liberal tartibotni harbiy yo‘llar orqali o‘rnatishga uringanligida emas, balki u bilan bir vaqtda uzoq muddatli maqsadlarni hamda AQShning shu davrga kelishida o‘ziga xos mayoq vazifasini o‘tagan ijtimoiy va siyosiy qadriyatlarni ham qamrab olinmasligida bo‘lgan[1].

Amerikalik siyosatshunos Jozef Nay “*smart power*” tushunchasini konseptual tarzda tavsiflab, izohlab va ushbu konsepsiyani xalqaro munosabatlar doirasida qo‘llanilishini asoslab beradi. Uning “*Soft Power: The Means to Success in World Politics*”, “*The future of Power*” asarlarida ayni shu mavzuda so‘z boradi. Uning ta‘rifiga ko‘ra, “aqlli kuch qattiq va yumshoq kuch resurslarini samarali strategiya sari yo‘naltirish qobiliyatidir”.

2006-yilda Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi (CSIS) tomonidan “Amerikaning butun dunyoda obro‘yi va ta‘siri pasayib borayotganligi, Qo‘shma Shtatlar jahon ishlarida yetakchilik rolini saqlab qolish uchun qo‘rquv va g‘azabni uyg‘otishdan optimizm va umid uyg‘otishga o‘tishi kerak”ligi belgilab berilib, ushbu maqsadga erishish uchun Jozef Nay va Richard L.Armitage hamraisligida “Smart Power” komissiyasi tuziladi. Komissiyaning yakuniy hisobotida qattiq va yumshoq kuchni gibril aqlli kuchga birlashtirish va aqlli kuch strategiyasini ishlab chiqish tavsiya qilinadi, jumladan: AQSH manfaatlariga xizmat qiluvchi ittifoqlar, sheriklik va institutlar asoslarini qayta qurish va mustahkamlash; AQSH tashqi siyosatida dunyo davlatlari rivojlanishidagi rolini oshirish va aholi salomatligidan boshlab global rivojlanishgacha umumiy muammolar uchun yagona yondashuvni ishlab chiqish; xalq diplomatiyasiga urg‘u berish; iqtisodiy integratsiya va erkin savdoni

kengaytirish; hamda texnologiya va innovatsiyalar orqali iqlim o‘zgarishi va energiya xavfsizligini hal qilish lozimligi belgilab beriladi[2].

J.Nay o‘zining 2011-yilda chop etilgan “*The future of power*” (“Kuch kelajagi”) kitobida XXI asrda hokimiyatning o‘zgaruvchan tabiati va aqlli kuchning tashqi siyosiy maqsadlarga erishishdagi ahamiyatiga batafsil to‘xtalib o‘tib, ma’lum bir davlatning aqlli kuch strategiyasi o‘zida beshta savolga nisbatan aniq hamda chuqur o‘ylangan javoblarni jamlay olishi zarur, degan xulosaga keladi. Bular: 1) davlat tomonidan qanday maqsad va natijalar ko‘zlanmoqda; 2) o‘sha maqsadga yetishish uchun davlatda qanday resurslar mavjud; 3) kurashilayotgan raqibning imkoniyatlari va ehtiyojlari nimadan iborat; 4) qaysi kuchdan foydalanish maqsadga samaraliroq yetishtiradi; 5) muvaffaqiyat qozonish imkoniyatlari qancha[3]. “Aqlli kuch”dan foydalanish samaradorligiga mazkur savollarga javobning aniqligi, faqatgina yangi siyosiy va uslubiy yondashuvlar, yangi siyosiy yechimlari yordamida erishish mumkin, degan xulosaga keladi. Nay tashqi siyosat uslubi va mazmunini chambarchas bog‘lab, uzoq muddatli milliy manfaatlarni hisobga olgan holda yuritilgan siyosat (“*grand strategy*”) boshqa mamlakatlarning kalta o‘ylangan va miyopik siyosatidan ko‘ra jozibadorroq ekanligini ta’kidlaydi. Shuningdek, u o‘z asarida aqlli kuchdan foydalanishning tarixiy va zamonaviy ko‘rinishlarini turli davlatlar misolida ochib beradi.

Ernest Uilson esa aqlli kuchni “aktorning maqsadlarini samarali va batamom ro‘yobga chiqarishda qattiq va yumshoq kuchning kombinatsiyalashgan elementlarini safarbar qilish imkoniyati” sifatida ko‘radi[4].

Boshqa olimlar ham ichki va tashqi siyosat uchun aqlli kuchning dolzarb ahamiyatini yoritishga hissa qo‘shishgan. Masalan, Richard Haass o‘zining “*Restoring American Power: Toward a Consensus National Security Strategy*” (“Amerikaning qudratini tiklash: Konsensus milliy xavfsizlik strategiyasi sari”) kitobida qattiq va yumshoq kuchdan birgalikda foydalanish AQSh oldiga qo‘ygan rejalarini amalga oshirishda muhimligini ta’kidlab o‘tadi[5].

Chester Kroker tavsifi bo‘yicha, aqlli kuch “diplomatiyadan strategik foydalanish, kuch va ta’sirni iqtisodiy jihatdan samarali hamda siyosiy va ijtimoiy qonuniylikka ega bo‘lgan yo‘llar bilan – ya’ni, harbiy kuch, diplomatiyaning barcha shakllari orqali – prognozlash”ni o‘z ichiga oladi[6].

AQShning sobiq vitse-prezidenti Hillari Klinton (Obama prezidentligi davrida) siyosiy qaror qabul qilish jarayonida aqlli kuch diskursining o‘rni haqida quyidagicha fikr bildiradi: “Men uchun aqlli kuch ma’lum bir vaziyat uchun ma’lum bir vositalarning (diplomatik, iqtisodiy, harbiy, siyosiy, huquqiy va madaniy) to‘g‘ri kombinatsiyasini tanlashni anglatadi” [7].

Rus olimalaridan Olga Rusakova aqlli kuchni siyosat falsafasidagi konstitutsionalizm konsepsiyasi sifatida baholab, uning ahamiyati oshishida

postindustrial rivojlanishning, xossatan, davlatning iqtisodiy va siyosiy taraqqiyotida ilmiy bilimlarga bo‘lgan talabning kuchayishi, “axborot-intellektual boshqaruv”, “kreativ salohiyat” kabi tushunchalarning siyosiy hayotda muhim o‘rinni egallayotganini sabab sifatida ko‘rsatadi[8].

Tahlil va natijalar. Jahon tajribasida aqlli kuchdan foydalanishning turli xil yo‘llari, mexanizmlari ishlab chiqilgan va amaliyotda qo‘llanib kelinmoqda. Masalan, aqlli kuchning bir ko‘rinishi bu harbiy diplomatiya hisoblanadi. Bu usulning mohiyati turli davlatlar o‘rtasida qo‘shma harbiy mashg‘ulotlar o‘tkazish, harbiylar orasida o‘zaro tajriba almashish kabi bir qator harbiy amaliyotlarni amalga oshirishda namoyon bo‘ladi. Shuningdek, gumanitar diplomatiya ham muhim strategik maqsadlarni ro‘yobga chiqarishga xizmat qiluvchi aqlli kuch mexanizmi sifatida baholanadi. Bunga O‘zbekiston hukumatining qo‘shni Afg‘oniston davlatiga ko‘rsatayotgan turli ko‘rinishdagi insonparvarlik yordamlarini misol qilib keltirish mumkin.

Majburlash diplomatiyasi (“coercive diplomacy”) turli iqtisodiy sanksiyalar, kiber hujumlar uyushtirish aqlli kuchdan foydalanishning bir usuli hisoblanadi. “*Smart power*”dan samarali foydalanish mavjud siyosiy vaziyatdan, siyosiy jarayonlarning rivojlanish tendensiyasidan kelib chiqib belgilanadi.

Mazkur kuchni o‘z ichki va tashqi siyosatida muvaffaqiyatli tatbiq etayotgan davlatlar misolida bu kuchdan foydalanish mexanizmlarini yanada aniqroq tasavvur qilish mumkin. Masalan, Singapur Respublikasi. Ushbu davlatning XXI asr boshlarida harbiy xarajatlarini oshirishi atrofida qilarni biroz sergaklanishga majbur qiladi. Shunda hukumat bu taranglikdan chiqib ketish uchun ASEAN doirasidagi diplomatik aloqalarni faol moliyalashtiradi hamda o‘z universitetlarini haqiqiy bilim almashish markazlariga aylantiradi[9], ya’ni qo‘shni mamlakatlar uchun urushga tayyorgarlik ko‘rayotgan davlat sifatida emas, balki mintaqa doirasida faol va do‘stona faoliyat yuritish istagidagi davlat ekani, harbiy xarajatlar esa mintaqadagi va jahondagi vaziyatni hisobga olib oshirilganini muvaffaqiyatli anglata olganligi nazarda tutilmoqda.

Qatar. Hududida bir qator davlatlarning harbiy bazalari (Turkiya, Buyuk Britaniya[10], AQSh) bo‘lishi bilan birga o‘zini dunyoga sport (futbol bo‘yicha 2022-yilgi Jahon chempionati), san’at, madaniy markaz sifatida ko‘rsatishga intilmoqda.

Koreya Respublikasi ham oxirgi yillarda aqlli kuchdan oqilona foydalanayotgan davlatlardan biridir. Mintaqadagi holatdan kelib chiqib, Janubiy Koreya o‘zining harbiy salohiyatini oshirishga intilmoqda. 2021-yilda K-21 qiruvchi samolyotlarni namoyish qilishi, “sun’iy intellektga asoslangan kuzatuv tizimlari”ni ishlab chiqishi, uchuvchisiz boshqariladigan uchar moslamalar ustida ish olib borishi va bir qator ijobiy natijalarga erishishi bu siyosatning yaqqol natijasi hisoblanadi. Koreya Respublikasi jahondagi eng yiril harbiy qurollar eksport qiluvchi 10 ta davlatdan

biridir (jahonning 2% ulushi shu mamlakat hissasiga to‘g‘ri keladi[11]). Koreya harbiy qudratini ko‘z-ko‘z qilishi bilan bir qatorda (“Globalfirepower” reytingida 5-o‘rinda[12]), madaniyatini ham juda keng miqyosda yoyayotganini guvohi bo‘lmoqdamiz. Koreya pop-musiqasi (K-pop) butun dunyo bo‘ylab o‘z muxlislariga egaligi buni isbotlaydi.

Xuddi Koreya Respublikasi singari Turkiya Respublikasi ham o‘zining harbiy va madaniy salohiyatini birday uyg‘unlashtirish yo‘lidan bormoqda, deb bemalol aytish mumkin. Dronlar (uchuvchisiz uchish moslamalari) borasida “Bayroqdor”ning bir qator modellari xuddi shu turdagi harbiy qurilmalar bilan bemalol raqobatlasha olishini isbotlab ulgurdi. Shuningdek, hukumat tomonidan F-16 qiruvchi samolyotiga prototip sifatida o‘zining “Ozgur-2” loyihasini amalga oshirishga kirishgan[13]. Bunday harbiy sanoat yutuqlari asnosida o‘ziga qo‘shni bo‘lgan Iroq va Suriya hududlarida vaziyatni barqarorlashtirish uchun bir qator harbiy amaliyotlarni olib borayotganini aytib o‘tish lozim. Shunga qaramay, Turkiya o‘z kuchini nafaqat harbiy sohada, balki siyosiy va madaniy sohada ham ko‘rsatishga harakat qilmoqda. Misol uchun, Tog‘li Qorabog‘ masalasida Ozarbayjon va Armaniston o‘rtasidagi urushda, 2 yildan oshiqroq muddat davom etayotgan Rossiya-Ukraina to‘qnashuvi fonida “don kelishuvlari” uchun mediator(vositachi)lik vazifasini bajarishga intilayotgani va shu orqali mamlakatning xalqaro maydondagi obro‘yini oshirmoqchi bo‘lyapti. Bunday ijobiy imidjning shakllanishida Turkiya “yumshoq kuch”ining (turk taomlari, kino industriyasi) rolini alohida e‘tirof etish o‘rinli.

Buyuk Britaniya hukumatining 2015-yilda qabul qilingan “Strategik mudofaa va xavfsizlik konaepsiyasi” qattiq va yumshoq kuch strategiyalarining kombinatsiyasiga asoslangan edi[14]. 2018-yilda “National Security Review” Buyuk Britaniya uchun razvedka xizmatlari, qurolli kuchlari, xalqaro munosabatlar va iqtisodiy mulohazalar resurslarini birlashtiradigan doktrinani ishlab chiqadi.

Xitoy Xalq Respublikasi. Dunyoda yangi global kuch markazi bo‘lish uchun aqlli kuch strategiyasidan foydalanish juda muhimdir. Xitoy siyosatida ham bu o‘z aksini topib bormoqda. Mazkur davlatning aqlli kuch strategiyasi asosini umumiy uyg‘unlikni ilgari suruvchi qadimgi xitoy falsafasi, Den Syaopinning ehtiyotkorona siyosat yuritish falsafasi, shuningdek, Xu Szintao tomonidan ishlab chiqilgan va hozirgi rahbar Si Szinpin tomonidan tasdiqlangan “Xitoyning Tinch Rivojlanish” doktrinasi tashkil etadi. Ko‘p mutaxassislar Xitoy o‘z oldiga ikki muhim maqsadni qo‘yganini ta’kidlashadi. Birinchisi – XXR taraqqiyoti uchun qulay ichki va tashqi sharoitlarni hosil qilish, ikkinchisi – Xitoyni dunyoning bir qutbga aylantirish[15]. Birinchi maqsad ro‘yobga chiqishi uchun mamlakat hech bir dushmanga qarshi to‘g‘ridan-to‘g‘ri to‘qnashuvga bormagan holda, barcha sohalarda rivojlanib borish talab etiladi. Shuning uchun ham Xitoy siyosatida biror davlatga nisbatan siyosiy bosimlar qilishdan ko‘ra, o‘sha davlatning iqtisodini o‘ziga bog‘lab qo‘yish orqali

strategik vazifalarni bajarishi ko‘zga tashlanadi. E’tibor berilsa, Xitoy o‘ziga qo‘shni va yaqin hududlarda joylashgan davlatlar bilan yaxshi iqtisodiy va madaniy aloqalarni o‘rnatish va mustahkamlashga doim harakat qiladi. ShHT, ASEAN kabi tashkilotlar mintaqa bo‘yicha tinchlik va tartibni saqlash, yaxshi qo‘shnichilik munosabatlari uchun vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar. Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, aqlli kuch - bu murakkab va dinamik tushuncha bo‘lib, xalqaro siyosat va strategik fikrlashning eng yuqori namunasi hisoblanadi. Tarixiy evolyutsiya jarayonida davlatning kuch resurslari tobora kengayib bormoqda. Har bir siyosiy jarayon, hodisa va muammo davlat uchun o‘ziga xos yechimlar taklif qilishni talab qilmoqda. Shunday ekan, har bir mamlakat o‘zining tashqi va ichki siyosatini samarali tashkil qilinishida “smart power”ga murojaat har doimgidan dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Aqlli strategiyalar ishlab chiqishdan maqsad muammolarga optimal yechim topishdir. Shu nuqtayi nazardan, mamlakat erishish mumkin bo‘lgan maksimal ta’sirga yumshoq va qattiq kuch resurslarini optimal diversifikatsiya qilish orqali erishish mumkinligi namoyon bo‘lib bormoqda.

Aqlli kuch tashqi siyosat maqsadlariga erishish uchun samarali vosita bo‘lishi mumkin bo‘lsa-da, ushbu konsepsiya orqali ishlab chiqilgan turli strategiyalarni amalda qo‘llash uchun talab etiladigan xarajatlar va kutilmagan oqibatlarni, shuningdek, mahalliy va mintaqaviy o‘ziga xoslikni diqqat bilan ko‘rib chiqishni taqozo qiladi.

Adabiyotlar:

1. Suzanne Nossel - Smart Power. “Foreign Affairs”. 2004. <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2004-03-01/smart-power>
2. Smart Power and U.S. National Strategy. JSOU Report 13-3, The JSOU Press, MacDill Air Force Base, Florida. 2013
3. Joseph Nye, The future of power. Public Affairs, New York. 2011, pp. 208-209.
4. Ernest J. Wilson, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Sciences, 2008, pp. 110-111.
5. <https://www.ipinst.org/2013/06/haass-america-overreaching-abroad-underperforming-at-home>
6. Crocker, Chester A.; Hampson, Fen Osler; Aall, Pamela R. (2007). Leashing the Dogs of War: Conflict Management in a Divided World. US Institute of Peace Press. p. 13. ISBN 978-1-929223-97-8.
7. Nye, J. S., Get smart: Combining hard and soft power, Foreign Affairs, 2009, p. 160.

8. [Русакова, О. Ф.](#), Smart power (умная власть) как концепт политической философии конституционализма — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. — с. 95.
9. Joseph Nye, The future of power. Public Affairs, New York. 2011, 208-209.
10. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8794/>
11. <https://www.statista.com/statistics/267131/market-share-of-the-leading-exporters-of-conventional-weapons/>
12. <https://www.globalfirepower.com/>
13. <https://www.defenceturk.net/ozgur-projesi-f-16-block-40-ve-50ye-uygulanabilecek>
14. ["Strategic Defence and Security Review — Motion to Take Note".](#) *TheyWorkForYou*. 3 December 2015
15. [Русакова, О. Ф.](#), Smart power (умная власть) как концепт политической философии конституционализма — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. — с. 94-99.